

Tableau 5 : Les Objectifs d'apprentissage par système pour les apprenants en TCEM en MF (Monastir Tunisie)

1. Système cardiovasculaire

1.1 Insuffisance cardiaque (IC)

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une IC gauche et d'une IC droite sur les données cliniques et para clinique.
2. Réaliser une enquête étiologique devant une IC et rechercher et traiter les facteurs de décompensation d'une IC.
3. Poser le diagnostic d'une ICG aigue (OAP) et traiter en urgence une ICG aigue (OAP).
4. **Communicateur** Assurer l'éducation thérapeutique concernant les facteurs de décompensation / **Collaborateur** Coordonner avec le cardiologue le suivi de l'IC.

1.2 Maladie thrombo-embolique veineuse

1. **Expert** Poser le diagnostic positif d'une maladie thromboembolique veineuse et évaluer sa gravité.
2. Réaliser une enquête étiologique et traiter une maladie thromboembolique veineuse / **Collaborateur** Référer en médecine interne les MTEV

1.3 Embolie pulmonaire

1. **Expert** Rechercher les facteurs de risque des Thromboses Veineuses Profondes (TVP)
2. Poser le diagnostic d'embolie pulmonaire et Prescrire les différentes classes des héparines en respectant leurs contre-indications.
3. **Professionnel** Surveiller les patients sous héparine à dose curative (INR) et traiter en urgence un surdosage en AVK.
4. **Communicateur** Assurer l'éducation thérapeutique concernant l'AVK.

1.4 Maladies coronaires

1. **Expert** Rechercher les FRCVs des maladies coronariennes
2. Différencier entre un angor instable et un angor stable.
3. Poser le diagnostic de syndrome coronarien aigue (SCA) ST+ et ST-.
4. Initier une prise en charge pré-hospitalière (SAMU) et démarrer un traitement en urgence de SCA.
5. Rechercher les complications secondaires au SCA.
6. **Collaborateur** Coordonner le suivi de patients ayant eu un SCA avec le cardiologue.
7. **Communicateur** Assurer l'ETP concernant la réhabilitation.

1.5 Troubles du rythme et de conduction

1. **Expert** Poser le diagnostic de troubles du rythme et des troubles de conduction
2. **Collaborateur** Coordonner avec le cardiologue la prise en charge des patients présentant un trouble du rythme ou un trouble de conduction.

2. Système neurologique

2.1 Les Accidents vasculaires cérébraux ischémiques

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un AVC ischémique devant un déficit neurologique d'installation brutale et réaliser une enquête étiologique.
2. Traiter un AVC ischémique à la phase aiguë et poser l'indication d'une thrombolyse devant un AVC ischémique et adresser le patient.
3. **Professionnel** Assurer le suivi d'un patient victime d'un AVC ischémique.

2.2 Les pertes de connaissance/ Les épilepsies

1. **Expert** Rechercher l'origine épileptique d'une perte de connaissance et réaliser une enquête étiologique.
2. Poser le diagnostic d'un état de mal convulsif.
3. **Professionnel** Assurer le suivi d'un patient épileptique traité.

2.3 Les infection du SNC

1. **Expert** Rechercher un syndrome méningé par l'interrogatoire et l'examen physique et hiérarchiser les examens complémentaires pour le diagnostic d'une méningite.
2. Réaliser une ponction lombaire et poser le diagnostic d'une infection du SNC en se basant sur les arguments cliniques et paracliniques.
3. Rechercher les complications d'une méningite purulente.
4. Traiter les méningites purulentes en prenant en considération l'âge, le terrain, le germe. en cause et les complications et prescrire le traitement prophylactique au cours des méningites purulentes.
5. Réaliser le suivi des méningites purulentes.
6. **Leader** Déclarer systématiquement les cas de méningites purulentes auprès des directions de santé (MDO).

2.4 La maladie de parkinson

1. **Expert** Différencier entre un tremblement essentiel et un tremblement lié à la maladie de parkinson
 2. **Collaborateur** Collaborer avec le spécialiste en neurologie le suivi d'un patient atteint de maladie de parkinson.
-

3. Gorge et oreilles

3.1 Grippe

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un état grippal en se basant sur des arguments cliniques.
2. Traiter symptomatiquement un état grippal.
3. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour les patients concernant les mesures d'hygiène.
4. Rechercher les signes de gravité et la population à risque.
5. **Promoteur** Prescrire la vaccination antigrippale chez les personnes à risque.

3.2 Rhinopharyngite, Angines, Rhinites et laryngite aiguë

1. **Expert** Distinguer les rhino-pharyngites des angines.
2. Traiter un patient ayant une angine ou une rhinopharyngite.
3. Rechercher un phlegmon péri-amygdalien.
4. Poser l'indication d'une amygdalectomie ou d'adénoïdectomie.
5. Poser le diagnostic d'une rhinite allergique en se basant sur les données cliniques
6. Traiter une rhinite allergique selon son type.
7. Poser le diagnostic d'une rhinite aiguë infectieuse.
8. Traiter un patient ayant une rhinite infectieuse.
9. Evaluer la gravité d'une dyspnée laryngée.
10. Poser le diagnostic d'une laryngite sous-glottique chez un enfant.
11. Traiter un enfant ayant une laryngite sous-glottique.

3.3 Les otites

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une otite moyenne aiguë.
2. Poser le diagnostic d'une otite moyenne chronique à tympan ouvert ou cholestéatomateuse en se basant sur les données de l'interrogatoire et de l'examen physique.
3. Poser le diagnostic d'une otite externe aiguë.

-
4. Evoquer le diagnostic d'une otite externe nécrosante en se basant sur des données cliniques et paracliniques.
 5. Réaliser un prélèvement de pus auriculaire par écouvillonnage.
 6. Traiter un patient qui présente une otite moyenne aigue ou une otite externe aigue.
-

3.4 Oreillons

1. **Expert** Poser le diagnostic de l'oreillon devant des arguments clinique.
 2. Rechercher les complications de l'oreillon.
 3. Poser le diagnostic d'une orchite ourlienne.
 4. **Professionnel** Indiquer l'éviction scolaire.
-

3.5 Epistaxis

1. **Expert** Evaluer la gravité d'une épistaxis
 2. Réaliser un méchage antérieur devant une épistaxis
 3. Réaliser une enquête étiologique devant une épistaxis.
-

3.6 Sinusites

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une sinusite maxillaire aigue en se basant sur des données cliniques.
 2. Traiter une sinusite maxillaire aigue.
 3. Rechercher par l'examen clinique et les examens complémentaires les complications des sinusites aigues.
 4. Rechercher une ethmoïdite aigue chez l'enfant en se basant sur des données cliniques.
-

3.7 Cancer du cavum, du larynx

1. **Expert** Rechercher à l'interrogatoire et à l'examen physique les signes faisant suspecter un cancer du cavum.
 2. Référer à un spécialiste en ORL les patients suspects d'avoir un cancer du cavum.
 3. Assurer la surveillance d'un patient ayant un cancer du cavum traité par radiothérapie et chimiothérapie.
 4. Evoquer un cancer du larynx sur la base des données de l'interrogatoire et de l'examen cervical.
 5. Assurer les soins d'une trachéotomie.
 6. **Communicateur** Motiver le patient sur la nécessité de l'arrêt du tabac.
-

-
7. Assurer une ETP à un patient présentant un cancer du larynx sur les différentes modalités thérapeutiques et les complications du traitement.
-

3.8 Adénopathies cervicales

1. Expert Rattacher une masse cervicale à son origine ganglionnaire
 2. Rechercher à l'interrogatoire et à l'examen physique les signes de présomption de malignité d'une adénopathie cervicale chronique.
 3. Professionnel Assurer le suivi des patients traités pour une tuberculose ganglionnaire.
-

3.9 Nodules thyroïdiens

1. Expert Poser le diagnostic d'un nodule thyroïdien chez un patient ayant une tuméfaction cervicale.
 2. Rechercher les signes cliniques et paracliniques de présomption de malignité d'un nodule thyroïdien.
 3. Interpréter un bilan thyroïdien.
 4. Professionnel Assurer le suivi des patients ayant eu une thyroïdectomie et nécessitant une hormonothérapie substitutive.
-

3.10 Corps étrangers

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un corps étranger de l'oreille et des fosses nasales
 2. Evoquer le diagnostic d'un corps étranger laryngo-trachéo-bronchique sur la base des données cliniques et radiologiques.
 3. Extraire un corps étranger des fosses nasales ou de l'oreille.
-

4. L'Œil et le système optique

4.1 Conjonctivite

1. **Expert Rechercher par l'interrogatoire les éléments en faveur d'une conjonctivite bactérienne, virale ou allergique.**
 2. **Analyser les caractéristiques sémiologiques de la rougeur oculaire chez un patient atteint de conjonctivite.**
 3. **Assurer une enquête étiologique par les signes cliniques.**
 4. **Prendre des mesures préventives pour éviter une épidémie d'adénovirus.**
 5. **Traiter une conjonctivite bactérienne, virale ou allergique.**
 6. **Communicateur** Assurer une EPLS sur les conseils d'hygiène dans un objectif de prévention de la transmission des conjonctivites virales épidémiques.
-

4.2 La rétinopathie diabétique (RD)

-
1. **Expert** Dépister une rétinopathie diabétique par un examen du fond d'œil selon les recommandations du programme national ou par des rétino-graphies couleurs.
 2. Rechercher précocement les facteurs de risque de la RD : le type I du diabète, diabète mal équilibré, ancienneté du diabète, HTA, insuffisance rénale associée, femme enceinte diabétique (hors diabète gestationnel).
 3. Assurer une surveillance ophtalmologique régulière selon un rythme adapté en fonction du stade de la RD et en fonction des facteurs de risque.
 4. Assurer une ETP sur la relation de l'équilibration du diabète et la RD ainsi que sur les différentes complications de la RD.
 5. Motiver le patient pour être impliqué dans un suivi régulier pluridisciplinaire (ophtalmologiste, autres spécialités).
 6. Pratiquer un examen annuel en cas de diabète et/ou de pression artérielle mal équilibrées.
 7. Pratiquer un examen tous les 2 ans en l'absence de RD ou présence d'un bon équilibre de d'HbA1c et d'HTA.
 8. Dépister une RD chez la femme diabétique avant la grossesse, puis trimestriel et en post-partum.
 9. **Professionnel** Assurer le suivi d'un patient ayant une RD par un FO et référer à un ophtalmologue en cas de besoin.
 10. Identifier les signes d'une RD.
 11. Rechercher maculopathie exsudative et/ou une complication associée (hémorragie Intra Vitréenne, décollement Rétinien tractionnel ou Glaucome Néo-Vasculaire) en se basant sur les données de l'examen clinique.
 12. **Collaborateur** Coordonner une prise en charge urgente avec l'ophtalmologue.
 13. **Communicateur** Assurer une ETP sur les principes de la prise en charge de la rétinopathie diabétique et l'intérêt du traitement par Laser.

4.3 Œil rouge

1. **Expert** Rechercher devant un œil rouge : une conjonctivite, un Glaucome par Fermeture de l'Angle (GFA), une kératite, une uvéite antérieure aiguë...).
 2. Réaliser une enquête étiologique en se basant sur des arguments anamnestiques (port de lentille, profession, notion de traumatisme, prise médicamenteuse, notion d'allergie) et des arguments de l'examen physique en faveur des pathologies urgentes (GFA, Kératite, certaines pathologies inflammatoires).
 3. Prescrire un traitement médical et éventuellement collaborer avec l'ophtalmologue pour un traitement chirurgical.
 4. Evoquer le diagnostic d'une kératite chez un patient présentant un œil rouge et douloureux associé à un cercle périkeratique et une opacité cornéenne.
-

-
5. Réaliser et interpréter le test à la fluorescéine.
 6. **Communicateur** Assurer une ETP pour le patient sur le pronostic et la surveillance requise selon l'étiologie.
 7. Assurer une EPLS sur les conseils d'hygiène, les mesures de protection des yeux, sur la gravité d'une automédication par les corticoïdes et sur les complications possibles.
-

4.4 GFA

1. **Expert Rechercher par l'interrogatoire les éléments permettant de suspecter une crise de GFA.**
 2. **Evoquer le diagnostic d'un Glaucome par fermeture de l'angle devant un œil rouge et douloureux associé à un cercle périkératique, une mydriase aréflexique, un globe oculaire dur à la palpation bi-digitale.**
 3. **Assurer** les premiers gestes d'urgence devant une crise de GFA et référer le patient en milieu spécialisé.
-

4.5 Uvéite antérieure

1. **Expert** Evoquer le diagnostic d'une uvéite antérieure en se basant sur l'interrogatoire (douleurs, flou visuel, ATCD de pathologie de système).
 2. Rechercher par l'interrogatoire les éléments permettant une orientation primaire du diagnostic étiologique.
 3. **Collaborateur** Adresser le patient présentant une suspicion d'une uvéite antérieure pour un ophtalmologue pour une prise en charge thérapeutique.
-

4.6 Traumatisme du globe oculaire

1. **Expert** Rechercher les circonstances d'un traumatisme du globe oculaire.
 2. Etablir un bilan lésionnel.
 3. Différencier entre une contusion et un traumatisme perforant.
 4. Evaluer la gravité du traumatisme.
 5. Rechercher un corps étranger intraoculaire en cas de traumatisme oculaire perforant (radiographie de l'orbite de face, de profil, et en incidence de Blondeau, et échographie et/ou un scanner oculo-orbitaire).
 6. Rechercher les principales lésions des contusions oculaires
 7. Poser le diagnostic d'une plaie perforante.
 8. Evaluer une plaie perforante et poser l'indication chirurgicale en urgence
 9. **Collaborateur** Coordonner avec l'ophtalmologue une prise en charge appropriée selon le type de traumatisme puis référer le patient.
-

-
10. Prescrire le sérum antitétanique et le vaccin antitétanique pour un patient présentant un traumatisme oculaire perforant en tenant compte de son statut vaccinal
 11. Identifier les principales circonstances de survenue des brûlures oculaires et la gravité respective des brûlures thermiques, acides et basiques.
 12. Evaluer la gravité initiale par le test à la fluorescéine pour visualiser l'étendue de la désépithélialisation et quantifier l'ischémie du limbe.
 13. Assurer les premiers gestes d'urgence (lavage abondant par sérum physiologique pendant 30 min) et transférer vers un service spécialisé en coordination avec l'ophtalmologue.
 - 14. Communicateur** Assurer une ETP à la famille les conséquences de cette affection et son pronostic.
-

4.7 Glaucome chronique

1. **Expert** Dépister le glaucome par un tonomètre à air chez la population de plus de 40 ans
 2. Rechercher la population à risque de glaucome pour un dépistage précoce (ATCD familiaux d'hypertonie oculaire, prise de corticoïdes, hypotension artérielle, myopie forte).
 3. **Communicateur** Assurer une éducation thérapeutique au patient sur le caractère lentement évolutif de la maladie et la nécessité de poursuivre le traitement médical.
-

4.8 Décollement de rétine (DR)

1. **Expert** Rechercher les principaux facteurs de risque du décollement de rétine.
 2. Rechercher les symptômes annonciateurs de déchirure rétinienne chez un patient à risque.
 3. Rechercher les signes fonctionnels qui doivent faire suspecter un décollement de rétine.
 4. **Communicateur** Assurer une EPLS sur le risque de déchirure rétinienne et de décollement de rétine et motiver les patients à consulter en cas de symptomatologie évocatrice.
 5. Assurer une ETP pour les patients avec DR sur la nécessité d'une consultation urgente en ophtalmologie en cas de récurrence des symptômes au niveau du même œil. Ou l'œil controlatéral
-

4.9 Dépistage de la rétinopathie des prématurés

1. **Expert** Rechercher la population à risque de la rétinopathie des prématurés : prématurité, faible poids de naissance, séjour en néonatalogie, oxygénothérapie.
-

-
2. Rechercher systématiquement la rétinopathie des prématurés chez les nouveaux nés avec poids de naissance ≤ 1500 g, les nouveaux nés < 30 semaines d'âge gestationnel et les nouveaux nés > 30 semaines d'âge gestationnel et présentant des facteurs de risques.
 3. **Collaborateur** Coordonner avec l'ophtalmologiste pour examen du fond d'œil à l'ophtalmoscope indirect.
 4. Informer les parents des résultats du dépistage de la rétinopathie des prématurés et sur le risque de mauvaise vision chez les enfants ayant une rétinopathie des prématurés graves.
 5. **Communicateur** Assurer une ETP pour les parents sur la démarche de surveillance ophtalmologique selon l'âge du nouveau-né.

5. Le système Respiratoire

5.1 Les infections respiratoires basses (IRB)

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'IRB sur des arguments cliniques et paracliniques (tableaux radio-cliniques).
 2. Rechercher les différents syndromes radiologiques au cours des IRB.
 3. Identifier les différentes formes cliniques des IRBs communautaires à partir des données. cliniques et paracliniques en fonction du terrain, de l'âge, de la gravité et du germe.
 4. Rechercher les éléments de gravité posant l'indication d'hospitalisation d'un patient présentant une IRB communautaire.
 5. Rechercher les complications évolutives d'une IRB communautaire.
 6. Traiter une IRB communautaire en fonction du terrain, de l'âge, de la gravité et du germe.

5.2 L'asthme

-
1. **Expert** Rechercher les arguments cliniques évoquant l'asthme en fonction de l'âge.
 2. Poser le diagnostic de l'asthme sur des arguments paracliniques.
 3. Réaliser l'enquête étiologique devant un asthme.
 4. Interprétez les tests cutanés et réaliser un DEP.
 5. Poser le diagnostic d'une crise d'asthme en se basant sur les arguments cliniques et évaluer sa sévérité.
 6. Rechercher les facteurs de risque d'un asthme aigu grave.
 7. Evaluer selon les recommandations internationales, le niveau de contrôle de l'asthme.
 8. Traiter la crise d'asthme en fonction de sa sévérité.
-

-
9. Prescrire le traitement de fond de l'asthme en fonction de sa sévérité et de son niveau de contrôle.
 10. **Communicateur** Assurer l'ETP d'un patient présentant un asthme.
 11. Eduquer les parents concernant les moyens de prévention de l'asthme allergique.

5.3 La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

1. **Expert** Rechercher les facteurs de risque de la BPCO
2. Dépister la BPCO chez la population à risque
3. Réaliser et interpréter un EFR (identifier les critères de bonne qualité).
4. Poser le diagnostic de BPCO et le classer selon les dernières recommandations internationales.
5. Assurer le traitement d'un patient présentant un BPCO (médicamenteux et non médicamenteux).
6. **Professionnel** Assurer le suivi des sujets présentant un BPCO (adapter le traitement selon l'évolution).
7. **Expert** Poser le diagnostic d'une exacerbation de BPCO.
8. Evaluer la sévérité d'une exacerbation de BPCO.
9. Réaliser et interpréter une gazométrie sanguine.
10. Indiquer la mise sous OLD et VNI à domicile.
11. **Communicateur** Assurer des séances d'ETP pur les patients présentant un BPCO (manipulation des dispositifs d'inhalation).

6. Système endocrinien

6.1 Dyslipidémies

1. **Expert** Dépister les anomalies du métabolisme lipidiques.
2. Rechercher les causes de l'hyperlipémie secondaire.
3. Dépister les autres facteurs de risque cardiovasculaire en cas de dyslipidémie.
4. Prescrire un traitement en fonction du risque cardiovasculaire.
5. Rechercher les complications de la dyslipidémie.
6. **Communicateur** Assurer l'ETP des patients sous hypolipémiants.

6.2 Pathologies thyroïdiennes

-
1. **Expert** Rechercher par l'examen physique un goitre et/ou une pathologie nodulaire thyroïdienne en se basant sur des arguments cliniques.
 2. Rechercher une dysthyroïdie en se basant sur des arguments cliniques et interpréter un bilan thyroïdien.
 3. Etablir par l'examen clinique et les examens complémentaires le diagnostic positif d'une dysthyroïdie.
 4. Evaluer la gravité d'un état myxœdémateux et rechercher une cardiomyopathie.
 5. Organiser le transfert à un service d'endocrinologie au besoin (cardiomyopathie, état myxœdémateux) .
 6. Rechercher les effets indésirables des antithyroïdiens de synthèse.
 7. **Communicateur** Assurer l'ETP des femmes ayant avec dysthyroïdie et en âge de procréation en vue de la planification d'une grossesse.

6.3 Pathologies de la surrénale , Hyperaldostéronisme primaire

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'une insuffisance surrénalienne aiguë en se basant sur des arguments clinique et les examens paracliniques.
 2. Poser le diagnostic d'une insuffisance surrénalienne lente et initier le traitement.
 3. Poser le diagnostic d'un syndrome de cushing en se basant sur des arguments cliniques et paracliniques.
 4. Rechercher un phéochromocytome se basant sur des arguments cliniques et référer le patient à un centre spécialisé.
 5. Rechercher un hyperaldostéronisme primaire et référer le patient.
 6. **Communicateur** Assurer une ETP des patients ayant une insuffisance surrénalienne.
 7. **Collaborateur** Référer le patient ayant un syndrome de cushing à un centre spécialisé.
 8. Organiser un transfert d'une insuffisance surrénalienne lente à un spécialiste en endocrinologie en cas de besoin.

6.4 Pathologies Hypothalamo-hypophysaires

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'une acromégalie et d'une insuffisance antéhypophysaire.
 2. Evaluer les signes de gravité d'une insuffisance antéhypophysaire.
 3. **Collaborateur** Référer le patient ayant une insuffisance antéhypophysaire.
 4. Rechercher une origine hypophysaire devant un coma.
 5. **Communicateur** Assurer l'ETP d'un patient ayant une insuffisance antéhypophysaire.
 6. **Expert** Poser le diagnostic d'une pathologie tumorales hypothalamo-hypophysaires.
 7. Poser le diagnostic d'un diabète insipide et évaluer sa gravité.
-

-
8. Poser le diagnostic de syndrome de sheehan.

6.5 Pathologies phosphocalciques : Hypercalcémie ; Hypocalcémie ; Ostéoporose

1. **Expert** Interpréter un bilan phosphocalcique.
2. Poser le diagnostic d'une hypercalcémie, classer une hypercalcémie selon les éléments de gravité et rechercher une hypercalcémie maligne.
3. **Collaborateur** Planifier la prise en charge et organiser le transfert du patient en cas de besoin.
4. **Expert** Poser le diagnostic d'une hypocalcémie et évaluer les signes de gravité.
5. Assurer la prise en charge immédiate d'une hypocalcémie.
6. **Collaborateur** organiser le transfert en cas de besoin.
7. **Expert** Identifier les patients à risque d'ostéoporose.
8. Indiquer une densitométrie pour la population à risque d'ostéoporose.
9. Poser le diagnostic d'une ostéoporose.

6.6 Nutrition : Malnutrition, dénutrition ; Anomalies du comportement alimentaire ; Surcharge pondérale ; Obésité ; Maigreur ; Amaigrissement

1. **Expert** Rechercher une malnutrition et une dénutrition.
 2. Evaluer la malnutrition et la dénutrition et rechercher les signes de gravité et les complications.
 3. Traiter la malnutrition et la dénutrition.
 4. **Collaborateur** Organiser un transfert du patient au besoin.
 5. Rechercher les anomalies du comportement alimentaire (anorexie mentale, boulimie, etc...), identifier ses signes de gravités.
 6. Initier le traitement et référer au besoin.
 7. Evaluer une surcharge pondérale et une obésité.
 8. Réaliser une enquête étiologique à la recherche des causes secondaires de l'obésité.
 9. Rechercher les complications de l'obésité et dépister les FRCVs chez les patients ayant une obésité
 10. **Communicateur** Assurer une éducation concernant les moyens hygiéno-diététiques adéquats en cas de maladies métaboliques de type :
dyslipidémies, hyperuricémie, anomalies de la tolérance glucidique, etc...
 11. **Expert** Evaluer une maigreur ou amaigrissement
-

12. Réaliser une enquête étiologique à la recherche des causes secondaires de maigreur et amaigrissement.

7. Système digestif

Imagerie abdominopelvienne

1. Rechercher les éléments sémiologiques des occlusions abdominales
 2. Rechercher les éléments radiologiques en faveur de la gravité d'un abdomen aigu.
-

7.1 Les hépatites virales

Hépatites aiguë.

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une hépatite aiguë.
2. Evaluer la gravité d'une hépatite aiguë.
3. Réaliser l'enquête étiologique d'une hépatite aiguë.
4. Interpréter les sérologies des hépatites virales (A, B, C, D et E).
5. Planifier la prise en charge prophylactique des hépatites virales selon le virus en cause.

Infection virale B chronique.

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une infection B chronique.
 2. **Professionnel** Réaliser le suivi d'un patient ayant une infection B chronique.
-

7.2 Les diarrhées chroniques et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI)

1. **Expert** Rechercher une diarrhée chronique par l'anamnèse.
 2. Evaluer le retentissement de la diarrhée chronique.
 3. Réaliser l'enquête étiologique d'une diarrhée chronique.
 4. Poser le diagnostic de maladie cœliaque sur des arguments cliniques et paracliniques.
 5. **Communicateur** Assurer une ETP d'un patient présentant une maladie cœliaque. Poser le diagnostic de MICI.
 6. Evaluer la gravité d'une poussée de MICI selon les critères clinico-biologiques (Truelove et Witts, Lichtiger et indice de Best).
 7. **Communicateur** Assurer l'éducation thérapeutique d'un patient présentant une MICI.
-

7.3 Les hémorragies digestives

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'une hémorragie digestive
 2. Evaluer la gravité d'une hémorragie digestive sur des arguments cliniques, paracliniques et évolutifs.
 3. Réaliser l'enquête étiologique d'une hémorragie digestive.
 4. Initier la prise en charge thérapeutique des patients ayant présenté une hémorragie digestive en fonction de sa gravité et de son étiologie.
-

7.4 Le reflux gastro- œsophagien(RGO)

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un RGO.
 2. Réaliser l'enquête étiologique devant un RGO.
 3. Traiter un patient présentant un RGO.
 4. **Communicateur** Assurer une ETP pour un patient présentant un RGO.
-

7.5 L'ascite

1. **Expert** Réaliser une ponction évacuatrice d'ascite chez un patient connu porteur d'une ascite réfractaire.
 2. Assurer le suivi du traitement diurétique chez un patient présentant une ascite d'origine cirrhotique (tolérance et efficacité).
 3. **Collaborateur** Référer au gastrologue le patient présentant une infection ou des complications mécaniques de l'ascite.
-

7.6 Cirrhose

1. **Expert** Poser le diagnostic de cirrhose.
 2. Réaliser l'enquête étiologique d'une cirrhose.
 3. Evaluer la sévérité d'une cirrhose à partir des données clinico-biologiques (scores Child et MELD).
 4. Rechercher un carcinome hépatocellulaire.
 5. Poser le diagnostic d'une encéphalopathie hépatique chez un patient cirrhotique.
 6. Planifier la prise en charge de l'encéphalopathie hépatique.
 7. **Communicateur** Assurer l'éducation thérapeutique d'un patient atteint de cirrhose du foie.
-

7.7 Ictère à bilirubine conjuguée

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un ictère cholestatique.
 2. Réaliser l'enquête étiologique d'un patient présentant un ictère à bilirubine conjuguée.
-

7.8 *Gastrostomie percutanée(GPE)*

1. **Expert** Réaliser les soins à domicile chez un patient porteur d'une gastrostomie percutanée.
2. Rechercher les complications d'une GPE (nécessitant un avis de gastrologue).
3. **Communicateur** Assurer l'éducation thérapeutique d'un patient ayant une gastrostomie percutanée

7.9 *Masses abdominales et (hernie ; Kyste hydatique)*

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une masse abdominale
2. Rechercher un kyste hydatique du foie devant un contexte épidémiologique et des signes cliniques (pesanteur, hépatalgie...)
3. Poser le diagnostic d'une hernie.
4. Identifier la topographie d'une hernie de la paroi abdominale (hernie de l'aine, hernie ombilicale, hernie de la ligne blanche).
5. **Collaborateur** Référer au chirurgien.

8. Système urinaire

8.1 Les infections urinaires

1. **Expert** Identifier la forme clinique d'une infection urinaire (arguments anamnestiques, cliniques).
2. Déterminer les facteurs de risque de complications des infections urinaires et Hiérarchiser les examens complémentaires devant une infection urinaire.
3. Assurer le traitement d'une infection urinaire en fonction de la forme clinique et des éventuelles complications.
4. Planifier la prise en charge préventive d'une infection urinaire et Assurer une enquête étiologique devant une infection urinaire récidivante.
5. **Communicateur** Réaliser une ETP pour un patient avec une infection urinaire.

8.2 *Insuffisance rénale aigue*

1. **Expert** Différencier entre insuffisance rénale aigue et insuffisance rénale chronique.
2. Poser le diagnostic d'une insuffisance rénale aigue et rechercher les signes de gravité.
3. Réaliser l'enquête étiologique pour une insuffisance rénale aigue.
4. Identifier les insuffisances rénales aigue nécessitant une prise en charge spécifique urgente (GNRP, NIA, syndrome néphritique, IRA obstructive...).
5. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour les patients à risque concernant les moyens de prévention de la survenue d'IRA.

8.3 *Insuffisance rénale chronique (IRC)*

-
1. **Expert** Rechercher une IRC et identifier la population à risque pour le dépistage d'une IRC (d'antécédents familiaux de néphropathie.....).
 2. Poser le diagnostic d'IRC et évaluer le stade de la maladie rénale chronique.
 3. Rechercher les signes de gravité d'une IRC et rechercher les facteurs de progression de la maladie rénale chronique.
 4. Adapter la posologie des médicaments à élimination rénale.
 5. **Collaborateur** Référer au néphrologue un patient ayant une IRC.
 6. **Communicateur** Assurer une ETP concernant la place de la transplantation rénale au cours de l'IRC terminale.

8.4 Néphropathie diabétique (ND)

-
1. **Expert** Prévenir la ND par un traitement optimal du diabète.
 2. Réaliser un dépistage annuel de la ND par le micraltest pour rechercher une micro-albuminurie chez le diabétique type 1 et 2.
 3. Identifier les facteurs de progression de néphropathie diabétique.
 4. Référer un patient présentant une macro-albuminurie en néphrologie.
 5. **Professionnel** Assurer le suivi d'un patient ayant une ND avérée en collaboration avec le néphrologue.
 6. Ajuster les antidiabétiques oraux à utiliser en cas de ND (en fonction du débit de filtration glomérulaire).
 7. **Communicateur** Assurer l'ETP d'un patient atteint de diabète type 2 concernant la néphropathie diabétique (prévention primaire, dépistage, et traitement des ND) .

8.5 Troubles hydro-électrolytiques et Troubles acido-basiques

-
1. **Expert** Rechercher les signes de gravité d'un trouble de l'hydratation et réaliser une enquête étiologique.
 2. Prescrire le traitement en fonction du type de trouble de l'hydratation.
 3. Poser le diagnostic d'un trouble acido-basiques **et** rechercher les signes de gravité.
 4. Prescrire le traitement pour un trouble acido-basique.

8.6 Protéinurie et syndrome néphrotique

-
1. **Expert** Rechercher une protéinurie par bandelettes urinaires devant tout patient présentant un syndrome œdémateux.
 2. Identifier les signes de gravité d'un syndrome néphrotique.
 3. **Collaborateur** Référer un patient présentant un syndrome néphrotique pour ponction biopsie rénale et prise en charge.
-

-
4. Rechercher une atteinte rénale devant une patiente présentant une maladie de système (Lupus érythémateux systémique,...).
-

8.7 Hématurie

1. **Expert** Rechercher les caractéristiques d'une hématurie orientant vers une origine néphrologique
 2. Poser le diagnostic d'un syndrome néphritique aigu et rechercher les signes de gravité.
 3. **Collaborateur** Référer un patient présentant (une hématurie néphrologique et/ou un syndrome néphritique aigu) pour ponction biopsie rénale et prise en charge.
 4. Réaliser une enquête étiologique à la recherche d'une cause urologique d'une hématurie en se basant sur des arguments cliniques et radiologiques.
 5. Assurer le traitement d'une rétention aiguë d'urine sur hématurie caillotante.
 6. Poser le diagnostic de cancer de la vessie en se basant sur des arguments cliniques et paracliniques et évaluer le bilan d'extension.
 7. **Collaborateur** Coordonner avec l'urologue la prise en charge thérapeutique du cancer de la vessie en fonction des stades évolutifs.
 8. Assurer le suivi post-thérapeutique d'un cancer de la vessie.
 9. **Expert** Poser le diagnostic du cancer du rein en se basant sur des arguments cliniques et paracliniques et réaliser le bilan d'extension.
 10. **Collaborateur** Coordonner avec l'urologue la prise en charge thérapeutique du cancer du rein en fonction des stades évolutifs.
-

8.8 Lithiases rénales

1. Réaliser une enquête étiologique des lithiases rénales (hyper-parathyroïdie primitive, lithiases héréditaires...).
 2. Prévenir la récurrence de lithiases rénales en collaboration avec le néphrologue.
 3. **Communicateur** Assurer des séances d'EPLS pour le patient ayant une lithiase rénale sur les moyens de prévention de la récurrence.
-

8.9 Troubles vésico-sphinctériens

1. **Expert** Réaliser un apprentissage du sondage intermittent propre et Interpréter un calendrier mictionnel.
 2. **Communicateur** Assurer des séances d'ETP pour un patient présentant un TVS.
 3. **Expert** Réunir les éléments cliniques d'orientation diagnostique devant des troubles vésico-sphinctériens.
 4. Reconnaître les différentes modalités de drainage vésical.
 5. Mettre en place une sonde vésicale (SAD, sondage intermittent).
-

8.10 Colique néphrétique et lithiase rénale

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'une colique néphrétique et en évaluer la gravité.
 2. Rechercher les diagnostics différentiels devant une colique néphrétiques.
 3. Assurer le traitement d'une colique néphrétique simple et rechercher les situations nécessitant une hospitalisation.
 4. **Expert** Poser le diagnostic d'une lithiase rénale à partir des données anamnestiques, cliniques et paracliniques.
 5. Évaluer le retentissement organique et fonctionnel des lithiases urinaires à partir des données cliniques et paracliniques.
 6. Réunir les arguments biologiques et radiologiques du diagnostic étiologique d'une lithiase urinaire.
 7. **Collaborateur** Coordonner avec le chirurgien urologue la prise en charge thérapeutique.
 8. Assurer le suivi d'un patient présentant une lithiase urinaire.
 9. Assurer une ETP sur les mesures de prévention des récurrences de la lithiase.

8.11 Incontinence urinaire chez la femme

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'une incontinence urinaire chez la femme.
 2. Classer les différents types d'incontinence urinaire selon la classification de l'ICS.
 3. Différencier entre une incontinence urinaire d'effort (IUE) et une incontinence urinaire sur urgenturie (IUU).
 4. Évaluer le retentissement de l'IU.
 5. Rechercher les signes d'alerte évoquant une cause grave d'incontinence.
 6. Traiter l'incontinence urinaire d'effort et par par urgenturie.
 7. **Professionnel** Assurer le suivi d'une patiente présentant une incontinence urinaire.

8.12 Dysfonction érectile

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'une dysfonction érectile en se basant sur des arguments cliniques.
 2. Différencier entre le caractère organique ou psychogène d'une dysfonction érectile.
 3. Indiquer les examens complémentaires pertinents.
 4. Rechercher une pathologie vasculaire devant une dysfonction érectile.
 5. **Collaborateur** Coordonner avec l'urologue la prise en charge thérapeutique initiale de la dysfonction érectile.

8.13 Hypertrophie prostatique et symptôme urinaire du bas appareil

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'une hypertrophie prostatique en se basant sur des arguments cliniques et paracliniques.
 2. Rechercher les diagnostics différentiels devant des symptômes urinaires du bas appareil.
 3. Réaliser une enquête étiologique non urologique devant une nycturie.
 4. Rechercher les complications d'une hypertrophie bénigne de la prostate.
 5. Initier le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate.
 6. Indiquer un traitement chirurgical d'une hypertrophie prostatique.
 7. **Communicateur** Assurer une ETP sur les complications possibles du traitement chirurgical.
 8. **Professionnel** Assurer le suivi d'une hypertrophie bénigne de la prostate.
-

8.14 Rétention aiguë d'urine

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une rétention aiguë d'urine.
 2. Réaliser un drainage des urines par sonde vésicale chez l'homme et chez la femme.
 3. Réaliser une enquête étiologique devant une rétention aiguë d'urine.
-

8.15 Cancer de la prostate

1. **Expert** Rechercher la population à risque élevé pour le développement de un cancer de la prostate.
 2. Détecter précocement un cancer de la prostate.
 3. Poser le diagnostic du cancer de la prostate et démarrer le bilan d'extension.
 4. **Collaborateur** Coordonner avec l'urologue la prise en charge thérapeutique du cancer prostatique en fonction des stades évolutifs.
 5. **Professionnel** Assurer le suivi post-thérapeutique d'un cancer prostatique.
-

9. Le système Ostéo-articulaire

Imagerie osseuses

1. Interpréter les lacunes osseuses et leurs éléments sémiologiques.
 2. Réaliser une enquête étiologique des lacunes osseuses.
 3. Différencier les différents aspects radiologiques des traumatismes osseux et rechercher les éléments radiologiques de gravité.
-

9.1 Les pathologies infectieuses ostéo-articulaires

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'une ostéomyélite aigue ou subaiguë et en évaluer la gravité.
 2. Initier le traitement d'une ostéomyélite aigue.
 3. Poser le diagnostic d'une arthrite infectieuse et en évaluer la gravité.
 4. Démarrer le traitement d'une arthrite infectieuse
 5. **Collaborateur** Référer à un orthopédiste arthrite infectieuse pour traitement de fond.
-

9.2 Les fractures ouvertes

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'une fracture ouverte en se basant sur des arguments cliniques et para cliniques.
 2. Rechercher par l'examen clinique les lésions vasculo-nerveuses d'une fracture ouverte et en évaluer la gravité.
 3. Etablir le pronostic grâce à la classification de Cauchoix.
 4. Assurer le conditionnement d'un patient présentant d'une fracture ouverte au service des urgences.
 5. **Collaborateur** Coordonner la prise en charge dans un service d'orthopédie.
-

9.3 Luxation d'une articulation périphérique

-
1. **Expert** Evoquer le diagnostic de luxation devant des signes fonctionnels et cliniques.
 2. Rechercher les complications vasculaires et nerveuses.
 3. Hiérarchiser les examens complémentaires devant une luxation et classer la luxation.
-

9.4 Immobilisations plâtrées

-
1. **Expert** Poser l'indication des différents types d'immobilisations plâtrées.
 2. Diagnostiquer les différentes complications d'une immobilisation plâtrée : Syndrome de pré-loge, thrombophlébite, escarre...
-

9.5 Traumatismes du membre supérieur

9.5.1 Fractures de la ceinture scapulaire et de l'épaule

-
1. **Expert** Poser le diagnostic de la fracture par l'examen clinique et la radiographie et rechercher les différentes complications.
 2. Assurer le traitement orthopédique d'une fracture non déplacée stable.
 3. **Collaborateur** Collaborer avec le chirurgien le traitement chirurgical des lésions complexes.
-

9.5.2 Fractures fermées de l'extrémité inférieure du radius

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius et évaluer le degré de déplacement de la fracture.
 2. Différencier une fracture extra-articulaire d'une fracture articulaire.
 3. Rechercher les complications d'une fracture de l'extrémité inférieure du radius.
 4. Assurer une bonne réduction d'une fracture selon les critères.

9.5.3 Les fractures du coude

1. **Expert** Poser le diagnostic de la fracture par l'examen clinique et la radiographie et rechercher ses différentes complications.
2. Assurer le traitement orthopédique d'une fracture non déplacée stable.
3. **Collaborateur** Planifier le traitement chirurgical des lésions complexes en collaboration avec le chirurgien.

9.5.4 Plaies de la main

1. **Expert** Rechercher par l'examen clinique des stigmates de lésions profondes (nerf, vaisseau, tendon) devant toute plaie de la main.
2. Justifier l'exploration chirurgicale systématique d'une plaie de la main.
3. **Collaborateur** Planifier la prise en charge thérapeutique d'une plaie de la main.

9.5.5 Infections de la main

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une infection de la main et préciser son type en se basant sur des arguments cliniques et para cliniques.
2. Planifier la prise en charge thérapeutique d'une infection de la main en tenant compte de son type lésionnel et initier le traitement médical.

9.6 Traumatismes du membre inférieur

9.6.1 Traumatisé du bassin

1. **Expert** Poser le diagnostic de la fracture du bassin par l'examen clinique et la radiographie et rechercher ses différentes complications.
2. Rechercher le traumatisme du bassin en cas de polytraumatisé.
3. **Collaborateur** Collaborer avec le chirurgien le traitement chirurgical des lésions complexes.

9.6.2 Fractures diaphysaires fermées

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une fracture diaphysaire fermé en se basant sur des arguments cliniques et para cliniques.
 2. Planifier la prise en charge thérapeutique d'une fracture diaphysaire fermé.
-

-
3. Rechercher les facteurs influençant la consolidation osseuse.

9.6.3 Fractures fermées de l'extrémité supérieure du fémur

1. **Expert** Poser le diagnostic en se basant sur des arguments anamnestic, clinique et radiologique.
2. Rechercher les tares associées chez le patient et demander les bilans préopératoires.
3. **Collaborateur** Collaborer avec le chirurgien et le médecin anesthésiste la prise en charge chirurgicale.

9.6.4 Fractures bi-malléolaires (fermées)

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une fracture bi-malléolaire en se basant sur des arguments anamnestic, clinique et radiologique.
2. Rechercher les différentes complications (phlyctènes et nécrose cutanée)
3. **Collaborateur** Collaborer avec l'orthopédiste de garde pour le traitement orthopédique d'une fracture non déplacée stable.

9.6.5 Entorse du genou

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une entorse en se basant sur des arguments cliniques et radiologiques.
2. **Collaborateur** Coordonner la prise en charge thérapeutique d'un traumatisme capsulo-ligamentaire du genou.

9.6.6 Entorse de la cheville

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une entorse de la cheville en se basant sur des arguments anamnestic et clinique.
2. Rechercher une fracture de la cheville en se basant sur les critères d'Ottawa
3. Evaluer la gravité d'une entorse de la cheville.
4. Traiter une entorse bénigne de la cheville.

9.8 Les douleurs rhumatismales

1. **Expert** Différencier entre une douleur inflammatoire, une douleur mécanique et une douleur neuropathique.
2. Evaluer une douleur par l'Echelle Visuelle Analogique (EVA).
3. Poser le diagnostic d'une fibromyalgie.
4. Prendre en charge les douleurs neurologiques, articulaires, osseuses et musculaires.
5. **Collaborateur** Référer en rhumatologie les formes graves (associées à des troubles neurologiques) et les formes hyperalgiques.

9.9 Les arthroses

-
1. **Expert** Evaluer cliniquement l'importance des déformations axiales des membres inférieurs (genu varum, genu valgum).
 2. Poser le diagnostic d'une arthrose du genou, de la hanche, de la cheville, du rachis cervical et lombaire.
 3. Traiter une arthrose.
 4. Réaliser une infiltration du genou (corticoïdes, acide hyaluronique,...).
 5. **Collaborateur** Collaborer avec le spécialiste en orthopédie pour indication opératoire ou mise en place de prothèse articulaire.
-

9.10 Gonalgies mécaniques

-
1. **Expert** Réaliser un examen du genou.
 2. Demander les examens complémentaires nécessaires.
 3. Etablir le diagnostic topographique et les causes probables d'une gonalgie.
 4. Prescrire le traitement de première intention devant une gonalgie.
 5. **Professionnel** Assurer le suivi d'un patient présentant une gonalgie mécanique.
-

9.11 Les arthropathies métaboliques

-
1. **Expert** Poser le diagnostic d'une arthrite goutteuse en se basant sur des arguments cliniques et paracliniques.
 2. Traiter une arthrite goutteuse (crise de goutte).
 3. Assurer une ETP d'un patient présentant une arthrite goutteuse.
 4. Poser le diagnostic d'une chondrocalcinose articulaire.
 5. Traiter une chondrocalcinose articulaire.
-

9.12 Les Rachialgies communes et les pathologies dégénératives du rachis

-
1. **Expert** Différencier entre l'origine commune et l'origine secondaire d'une lombalgie, dorsalgie et cervicalgie.
 2. Prendre en charge les radiculalgies (névralgies cervico-brachiales, intercostales, crurales et sciatiques).
 3. Poser les indications du scanner et de l'IRM au cours des radiculalgies.
 4. Evaluer les déformations acquises de la colonne vertébrale, la cyphoscoliose, lordose.
 5. **Collaborateur** Référer les urgences en neurochirurgie.
 6. Reconnaître une urgence neuro chirurgicale en se basant sur les éléments de l'interrogatoire et l'examen physique.
-

-
7. Poser le diagnostic d'une lombalgie commune en se basant sur les données de l'interrogatoire et de l'examen lombalgie commune aigue.
 8. Prescrire un traitement de 1ère intention pour un patient qui présente une rachialgie commune.

9.13 Les rhumatismes abarticulaires

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une bursite (genou, épaule ou coude) en se basant sur des arguments cliniques et paracliniques.
2. Poser le diagnostic d'une tendinite (épaule, muscles de la coiffe des rotateurs), genou, coude (épicondylite, épithrochléite).
3. Poser le diagnostic d'une capsulite de l'épaule.
4. Poser le diagnostic du syndrome du canal carpien.
5. Prescrire des séances de rééducation fonctionnelle pour les rhumatismes abarticulaires (AP4).
6. **Epaule douloureuse abarticulaire**
7. **Expert** Réaliser un examen programmé de l'épaule.
8. Etablir le diagnostic étiologique d'une épaule douloureuse abarticulaire.
9. Prescrire un traitement de première intention devant une épaule douloureuse abarticulaire.

9.14 Les ostéopathies raréfiantes diffuses

1. **Les ostéopathies raréfiantes diffuses bénignes**
2. **Expert** Différencier sur les radiographies entre une déminéralisation et une hyper-transparence osseuse diffuse.
3. Rechercher sur la radiographie les signes en faveur d'un tassement vertébral bénin.
4. Poser le diagnostic d'une ostéoporose, d'une ostéomalacie et d'une hyperparathyroïdie.
5. Poser les indications d'une densitométrie osseuse.
6. **Professionnel** Assurer le suivi des patients présentant une ostéopathie raréfiante diffuses bénignes.
7. **Les ostéopathies raréfiantes diffuses malignes**
8. **Expert** Rechercher sur la radiographie les signes en faveur d'un tassement vertébral malin.
9. Poser le diagnostic de Myélome Multiple (MM) et de métastases osseuses sur des arguments cliniques, biologiques et radiologiques.
10. Référer en rhumatologie un patient présentant un MM ou une métastase osseuse.

9.15 Les maladies rhumatologiques (plus rares)

Les maladies infectieuses rhumatologiques

1. **Expert** Poser le diagnostic une synovite ou d'un épanchement articulaire par des arguments de l'examen physique.
2. Réaliser, en respectant les règles d'asepsie, une ponction du genou.
3. Poser le diagnostic d'une arthrite septique, d'une ostéomyélite et d'une spondylodiscite infectieuse.
4. Détecter les signes de gravité d'une arthrite septique / spondylodiscite infectieuse.
5. **Collaborateur** Référer en rhumatologie les infections ostéo-articulaires.

Les rhumatismes inflammatoires

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un rhumatisme in-flammatoire (Polyarthrite Rhumatoïde (PR) / Spondyloarthrites (SpA) / Rhumatisme Articulaire Aigu (RAA)/ Pseudoplyarthrite Rhizomélique (PPR)) .
2. Référer la PR- SpA rapidement au rhumatologue pour initier précocement le traitement de fond.
3. Rechercher, une maladie de Horton associée à la PPR à l'examen clinique.
4. Prescrire une rééducation pour un patient atteint de SpA.
5. **Professionnel** Assurer la surveillance clinique et Paraclinique d'un rhumatisme inflammatoire chronique.

Les connectivites

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une connectivité (lupus érythémateux Systémique (LES) / d'un syndrome de Sharp, d'une sclérodermie, d'un syndrome de Gougerot Sjogren (syndrome sec) et d'une Polymyosite) .
2. **Collaborateur** Référer en rhumatologie une suspicion de connectivite.

Les ostéopathies condensantes

1. **Expert** Poser le diagnostic de la maladie de Paget.
2. Réaliser l'enquête étiologique devant une condensation osseuse.

9.16 Amputation des membres inférieurs

1. **Communicateur** Assurer l'éducation thérapeutique d'un amputé du membre inférieur.
 2. **Expert** Reconnaître les complications évolutives chez un patient amputé du MI.
 3. Assurer les soins de cicatrice d'un moignon d'amputation.
-

10 Système Cutané

10.1 Dermatoses d'origine allergiques

1. **Expert** Rechercher l'origine allergique d'une lésion cutanée en se basant sur des arguments épidémiologiques et cliniques.
2. Différencier entre les dermatoses allergiques (Eczéma, Dermatite atopique, Dermite de stase, Urticaire).
3. Traiter l'eczéma et la dermatite atopique.
4. **Communicateur** arthrite infectieuse Assurer l'ETP auprès d'un patient présentant une dermatose allergique (corticothérapie).

10.2 Dermatoses d'origine infectieuses

1. **Expert** Rechercher l'origine infectieuse d'une lésion cutanée en se basant sur des arguments épidémiologiques et cliniques.
2. Différencier entre les dermatoses d'origine infectieuse : bactérienne (Pyodermites, Impétigo, Cellulite), Dermatophytoses (Teigne, Onycopathies, Candidoses ; Pityriasis Versicolor) virales (Verrues, Molluscum contagiosum, Herpès, Zona, pityriasis rosé de Gibert) et parasitaires (Leishmaniose cutané, Gale, Pédiculose).
3. Traiter les dermatoses d'origine infectieuse.
4. Poser l'indication d'une hospitalisation devant une dermatose infectieuse.
5. **Communicateur** Assurer des séances d'ETP devant une dermatose d'origine infectieuse (antibiothérapie, Hygiène).

10.2.1 Dermo-hypodermite aigue bactérienne

1. **Expert** Rechercher par l'examen clinique les facteurs de risque de l'érysipèle.
2. Poser le diagnostic de l'érysipèle en se basant sur les données de l'examen clinique.
3. Rechercher les signes de gravité de l'érysipèle.
4. Rechercher les complications loco-régionales et générales de l'érysipèle.
5. Traiter l'érysipèle en prenant en considération le terrain, les portes d'entrée et les signes de gravité.
6. Poser l'indication de l'antibioprophylaxie chez un patient présentant une érysipèle.
7. **Communicateur** Réaliser une séance d'ETP pour un patient ayant un érysipèle récidivant (règles d'hygiène et l'antibioprophylaxie).

10.2.2 Zona

1. **Expert** Poser le diagnostic d'un zona en fonction des données cliniques.

-
2. Rechercher les signes de gravité et les complications du zona.
 3. Rechercher les indications d'hospitalisation du zona.
 4. Traiter le zona en fonction du contexte clinique et sa localisation.

10.2.3 Les fièvres éruptives (Rougeole, Rubéole, Fièvre Boutonneuse méditerranéenne,...)

1. **Expert** Réunir les arguments cliniques en faveur d'une fièvre éruptive.
2. Identifier les facteurs de gravité d'une fièvre éruptive.
3. Demander les examens complémentaires devant une fièvre éruptive.
4. Déclarer une fièvre éruptive (MDO).
5. **Professionnel** Indiquer l'éviction scolaire devant une fièvre éruptive.
6. Réaliser l'enquête épidémiologique autour d'un cas (Vérifier le calendrier vaccinal des enfants et le statut sérologique des femmes enceintes).
7. Demander le sérodiagnostic de la rubéole pour toute femme enceinte.

10.3 Brulures et Engelures

1. **Expert** Calculer la surface atteinte de brulures et évaluer la sévérité en fonction du pourcentage des surfaces atteintes.
2. Appliquer les techniques de débridement des brulures et indiquer les différents types de pansements.
3. **Collaborateur** Référer au centre des brulés en cas de besoin.
4. **Expert** Poser le diagnostic d'engelures.
5. Evaluer son degré de gravité.
6. Traiter les engelures.
7. **Communicateur** Eduquer les patients sur les moyens de prévention des engelures.

10.4 Lésions précancéreuses et cancers cutanés

1. **Expert** Rechercher les facteurs de risque et les lésions précancéreuses (Nævus dysplasique, kératose actinique).
 2. Poser le diagnostic de lésions cancéreuses (baso-cellulaire, spinocellulaire et mélanome).
 3. Référer à un dermatologue les patients présentant des lésions cutanées suspectes.
 4. **Communicateur** Assurer des séances d'ETP pour les patients à risque sur les moyens de prévention des cancers cutanés.
-

10.5 Autres lésions dermatologiques

Hyperkératoses ; Durillon

1. **Expert** Différencier entre une hyperkératose, un durillon.
2. Rechercher une hyperkératose, un durillon chez les patients diabétiques.
3. Traiter une hyperkératose et un durillon.

Dermatoses inflammatoires

1. **Expert** Poser le diagnostic d'une dermatose inflammatoire (Psoriasis, lichen, ..).
2. Référer à un dermatologue un patient ayant une dermatose inflammatoire pour la prise en charge thérapeutique.

Dermatoses de la face

1. **Expert** Poser le diagnostic de dermatoses de la face.
2. Différencier entre une rosacée, une dermite séborrhéique, une acné et une dermatomyosite.
3. Traiter une acné en collaborant avec un dermatologue.

Troubles de la pigmentation

1. **Expert** Poser le diagnostic de Vitiligo et référer un patient.
2. Rechercher une vergeture.et référer le patient au besoin

11. Système hématopoïétique

11.1 Les anémies

1. Poser le diagnostic positif d'une anémie. Classer une anémie
2. Evaluer la gravité d'une anémie
3. Réaliser une enquête étiologique d'une anémie.
4. Traiter une anémie d'origine déficitaire.
5. Assurer une ETP d'un patient ayant une anémie ferriprive.

11.2 Les urgences hématologiques

1. Rechercher les urgences hématologiques (transfusion ; transfusions massives, troubles de la coagulation, anticoagulation et saignement).
-

-
2. Réaliser une enquête étiologique devant une urgence hématologique.
 3. Traiter une urgence hématologique.
-

11.3 Les anémies hémolytiques

1. Poser le diagnostic d'une anémie hémolytique.
 2. Réaliser une enquête étiologique d'une anémie hémolytique.
 3. Eduquer le patient sur les bases du traitement des différents types d'anémies.
-

13. Médication/prescription

13.1 Antibiothérapie

1. Poser l'indication d'une antibiothérapie curative face à une situation clinique.
 2. Prescrire une antibiothérapie en prenant en considération son spectre d'action, ses indications et ses contre-indications.
 3. Poser l'indication d'une antibioprophylaxie et prescrire une antibioprophylaxie.
 4. Adapter l'antibiothérapie aux résultats des prélèvements microbiologiques.
-

13.2 Effets indésirables médicamenteux

1. Rechercher les effets indésirables après prescription médicamenteuse (Rhabdomyolyse aux statines, Toxidermies sévères, Toux aux IEC, ...).
 2. Rechercher les réactions d'hypersensibilité médicamenteuse retardée.
 3. Poser le diagnostic d'un effet indésirable médicamenteux en se basant sur les données de l'interrogatoire et des examens cliniques et biologiques.
 4. Evaluer la gravité d'un effet indésirable médicamenteux.
 5. Assurer la prise en charge immédiate d'un patient présentant un effet indésirable médicamenteux.
-

13.4 Prescription médicamenteuse

1. Rédiger une ordonnance en prenant en considération les règles de prescription de ces classes médicamenteuses : AINS, corticoïdes, antalgiques, antituberculeux, traitement martial, antihypertenseurs, anticoagulants et antiagrégants plaquettaires.
 2. Rédiger une ordonnance en prenant en considération les patients à risque (insuffisance rénale, insuffisance hépatique...).
 3. Rechercher les interactions médicamenteuses en se basant sur les données bibliographiques.
 4. Assurer la prise en charge d'un patient présentant une interaction médicamenteuse.
-

5. Optimiser la prescription d'un médicament à marge thérapeutique étroite.

CAT: Conduite à tenir ; DG : Diabète gestationnel ; DT2 : Diabète de type 2 ; EPLS : Education pour la santé ; ETP : Education thérapeutique ; FCV : Frottis cervico-vaginal ; HTA : Hypertension artérielle ; MF : médecin de famille ; MNT : Maladies non transmissibles ; IEC : inhibiteur de l'enzyme de conversion.
MT : Maladies transmissibles TBC : Tuberculose ; VIH : Virus d'immunodéficience humaines